

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Egamova Gulira’no Baxromovna

Andijon Davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257916>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bola tarbiyasida muhim ahamiyatga bo‘lgan estetik tarbiya va estetik idrokni shakllantirish, tabiatda bo‘ladigan har bir voqea-hodisalardan go‘zallik izlay olish, o‘ziga nisbatan talabchanlik va ishonch hissini uyg‘otadi.

Nafosat tarbiyasi orqali erkin fikrlay olish, xulq-atvori, xatti-harakatiga baho bera bilish ko‘nikmalarini egallash o‘rgatadi.

Kalit so‘zlar: estetika, talabchanlik, tarbiya, go‘zallik, estetik idrok.

Аннотация. В данной статье будет пробуждаться формирование эстетического воспитания и эстетического восприятия, что важно в воспитании детей, умения искать красоту в каждом событии в природе, чувства уверенности в своих силах и своих силах. Способность свободно мыслить, способность оценивать поведение и поведение повышается посредством воспитания утонченности.

Ключевые слова: эстетика, требовательность, образование, красота, эстетическое восприятие.

Abstract. This article will awaken the formation of aesthetic education and aesthetic perception, which is important in raising children, the ability to look for beauty in every event in nature, a sense of self-confidence and self-confidence. The ability to think freely, the ability to evaluate behavior and behavior is enhanced through the cultivation of refinement.

Keywords: Aesthetics, exactingness, education, beauty, aesthetic perception.

Estetika keng ma’noga ega bo‘lib, shaxsni tabiat va jamiyatdagi go‘zalliklarni ideal nuqtai nazardan idrok etishga o‘rgatadi. Shuningdek estetik faoliyatiga, voqelikni, go‘zallik qonun-qoidalarini asosida o‘zgartirishga qobiliyatli shaxsni tarbiyalaydi.

Estetik rivojlantirish-bu shaxsning estetik ongi, munosabatlari va estetik faoliyatining vujudga kelishi hamda takomillashuvdan iborat uzoq davom etadigan jarayondir. Bu jarayon yosh va ijtimoiy omillar bilan belgilanadi turli bosqich xamda darajaga ega.

Estetik tarbiya shaxsning jamiyat estetik madaniyatini egallab olishiga bog‘liq bo‘lib, turli yo‘llar va shakllar yordamida amalga oshiriladi. Jamiyat va ayrim shaxsning estetik madaniyati tushunchalari mavjud. Jamiyatning estetik madaniyati deganda insoniyat butun rivojlanishi tarixi jarayonida to‘plagan moddiy va ma’naviy qadriyatlari majmui tushuniladi.

Bolalikda aql-farosat, axloqiy ko‘nikmalarni tarbiyalash bilan bir qatorda, ularda chiroyli, nafis, go‘zal narsalardan zavq olishni, go‘zallikni dag‘allikdan, qo‘pollikdan tez ajrata olish qobiliyatini tarbiyalashimiz kerak.

Maktab yoshidagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ta’lim bilan birgalikda tarbiya ham teng berib boriladi. Boshlang‘ich sinf dasturiga ko‘ra o‘quvchilarga dastlab turmushdagi go‘zallik, ya’ni buyumlar, kiyimlar, o‘quv qurollarini toza ozoda, chiroyli asrash, ularni saranjom-sarishta saqlay bilish, ulardan to‘g‘ri va o‘rinli foydalanish o‘rgatiladi.

O‘quvchilarni estetik ruhda tarbiyalashda ota-ona, mahalla va ta’lim muassasasining o‘rni va hamkorligi katta rol o‘ynaydi. Oila inson bolasi uchun hayotga tayyor bo‘lib chiqadigan qutlug‘ va mo‘tabar dargoh hisoblanadi. Ota-onalarning biri-biriga samimiy munosabatida,

go‘zal muomalasida, uy tutishlarida, yurish-turishlarida bo‘lsa, mahalla tarbiya beruvchi kichik bir ta‘lim muassasasi hisoblanadi.

O‘zidan kattalarni ko‘rganda salom berish, kichiklarga izzatda bo‘lish, kattalar gapirganda ko‘ziga tik qarab turmaslik, minnatdorchiilik bildira olish va kattalar ruxsatisiz biror nojo‘ya ish qilmaslik o‘rgatiladi.

Bu esa bola odobining go‘zalligi va estetik tarbiyaning boshlanishi hisoblanadi.

Taniqli mutafakkir Abu Nasr Farobiyning “Inson o‘z baxtiga erishishda go‘zallikni ko‘rishi his qilishining o‘zi yetarli emas, buning uchun go‘zallikni yarata olishi muhimdir” degan fikrni ilgari surganlar.

Maktab yoshidagi boshlang‘ich sinf o‘quvchisi maktab ostonasiga ilk qadam qo‘ygan paytda tabiatdan bahra ola bilish, uning go‘zalligini sevishga o‘rgatish lozim. O‘quvchi shaxsning estetik madaniyati uning jamiyat madaniy merosini faol, ijodiy o‘zlashtirishi natijasida xosil bo‘ladi. Shaxsning go‘zallik bilan o‘zaro munosabati, shuningdek shaxsning ayrim sifatlarini o‘zaro ta‘siri natijasida estetik madaniyati doimo o‘zgarib turadi. Shaxs estetik madaniyatining asosiy tarkibiy qismlari bu estetik ong extiyojlar, munosabatlar va estetik faoliyatlardir.

Estetik madaniyatining bu tarkibiy qismlari o‘ziga xos murakkab tuzilishiga egadir. Estetik ong, estetik idrok, bilim, muloxaza, baxs, estetik idealni qamrab oladi. Estetik extiyojlar va munosabatlar esa, eng avvalo shaxsning estetik qiziqishlari, didi, Estetik xissiyotlarida ifodalanadi. Estetik ong ijtimoiy voqelik tabiat, san‘at bilan bevosita muloqot jarayonida nazariyalar qarashlar, badiiy ta‘lim va tarbiya natijasida shakllanadi.

O‘quvchilarga o‘tiladigan fanlarni tabiat bilan uyg‘unlashgan holda olib borish, ya‘ni tabiat qo‘yniga sayohatlarga olib chiqish, tabiatda bo‘ladigan voqea hodisalarni kuzata bilish, tabiatda uchraydigan oddiy kichik narsalardan ham faqatgina tashqi ko‘rinishiga qarab emas, uning tuzilishi, rangi, shakli bolada estetik didni va idrokni shakllantiradi.

Estetik idrok-bu atrof voqelikdagi buyumlar, xodisalarning estetik mohiyatini butun tarkibiy qismlari bilan birgalikda aks ettirishdir, ya‘ni idrok etilgan narsalarni shaxsda mavjud bulgan xissiy va aqliy narsalarga qiyoslash jarayonidir. Estetik idrok go‘zallik bilan uchrashganda yuzaga keladi va aniq maqsadga qaratilganligi bilan tavsiflanadi.

Musiqqa yoki tasviriy san‘at fanini tabiat bilan birga bog‘laydigan bo‘lsak, raqs yoki qo‘shiq kuylash, tabiat manzaralari aks etgan rasmlar chizish, shular bilan birgalikda qushlar, hayvonlar va tabiat hodisalarini kuzata bilish-nafosat tarbiyasining asoslaridan biri hisoblanadi. Nafosat tarbiyasi orqali o‘zini-o‘zi boshqarish ko‘nikmasi shakllanadi.

Estetik qiziqishning asosiy belgisi o‘quvchida estetik faoliyatga intilishi, o‘zi yoqtirgan san‘at asarlarini yig‘ib to‘plab borishi, takror o‘qib idrok etishi, o‘sha asarlar haqida fikr bildirishga intilishi, boshqalarning shu masalaga doir fikrini bilishga qiziqishi, muayyan san‘atlar, janr, yo‘nalish kabilarni afzal ko‘rishida namoyon bo‘luvchi tanlash xususiyatining mavjudligi bilan ifodalanadi. Masalan, o‘quvchini qiziqtirgan san‘at ustasining rasmlarini, asarlarini to‘playdilar, qayta-qayta o‘qib chiqadilar.

Bu esa asta-sekin o‘ziga nisbatan talabchanlikni, o‘zini mustaqil, ongli, oqilona boshqarish va xulq-atvori, xatti-harakatiga baho bera bilish ko‘nikmalarini egallash demakdir.

Hamma vaqt nafosat tarbiyasining asosida erkin va mustaqil fikrlay olish, eshitish, ko‘rish, harakat qilish qobilyatini tarbiyalash masalasi turadi.

XULOSA

Boshlang‘ich sinf darslarida o‘quvchilarni bilim olish bilan birgalikda go‘zallik va xunuklikka bo‘lgan fikrini erkin ifodalay olish, o‘z fikrini aniq so‘zlay olsa demak, estetik idrok kamol topgan bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R. Mavlonova, O. To‘rayeva, K. Xoliqberdiyev. Pedagogika.
2. E. Umarov. Estetika.
3. Sh.A.Sodiqova “Maktabgacha pedagogika”. “Tafakkur sarchashmalari” T.: 2013 y
4. Tojiev M. Yangi kasb egalarini tayyorlash. Maktabgacha ta'lim j., 2008. 3-son. 2-3 b.
5. Bolalar ensiklopediyasi. 2-nashr.–T. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti. 2002. -664 b.